

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOMECANICO

Municipio de realización de la investigación		Fecha y hora en que se realiza la investigación	Día	Mes	Año	Hora	
Contrato No.		Clasificación del evento	Incidente <input type="checkbox"/>	Accidente de trabajo <input type="checkbox"/>	Leve <input type="checkbox"/>	Grave <input type="checkbox"/>	Mortal <input type="checkbox"/>

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de Vinculador Laboral	Empleador <input type="checkbox"/>	Contratante <input type="checkbox"/>	Cooperativa de Trabajo Asociado <input type="checkbox"/>			
Nombre del Representante Legal o Delegado	Firma					
CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL						
Actividad Económica						
Código de la actividad Económica						
Nombre o Razón Social						
Tipo de identificación del Aportante	NIT <input type="checkbox"/>	CC <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	PA <input type="checkbox"/>	No.
Departamento	Municipio		Zona	Urbana <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>	
Dirección						
Teléfono	Fax	E-Mail				

CENTRO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR

El trabajador ejerce sus funciones en el centro de trabajo principal de la Empresa?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Si su respuesta es No, favor diligenciar los siguientes datos:	
Actividad Económica				
Código de la actividad Económica				
Dirección				
Teléfono	Fax	E-Mail		
Departamento	Municipio	Zona	Urbana <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

EPS	Código EPS	AFP	Código AFP					
Tipo de Vinculación	Planta <input type="checkbox"/>	Misión <input type="checkbox"/>	Cooperado <input type="checkbox"/>	Estudiante o Aprendiz <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>			
Primer Apellido	Segundo Apellido		Nombres					
Tipo de identificación del Trabajador	CC <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	PA <input type="checkbox"/>	No.			
Fecha de Nacimiento	Día	Mes	Año	Sexo	Femenino <input type="checkbox"/>	Masculino <input type="checkbox"/>		
Dirección								
Departamento	Municipio		Zona	Urbana <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>			
Teléfono	Fax	E-Mail						
Cargo	Ocupación Habitual	Código Ocupación Habitual						
Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente	Salario							
Fecha de Ingreso a la Empresa	Día	Mes	Año	Jornada de Trabajo	Diurno <input type="checkbox"/>	Nocturno <input type="checkbox"/>	Mixto <input type="checkbox"/>	Turnos <input type="checkbox"/>
Formación específica para la realización del trabajo (registros)								
Funciones asignadas								

DATOS DEL INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

Número del Reporte del AT	Día de la Semana en que ocurrió		Lun <input type="checkbox"/>	Mar <input type="checkbox"/>	Mié <input type="checkbox"/>	Jue <input type="checkbox"/>	Vie <input type="checkbox"/>	Sáb <input type="checkbox"/>	Dom <input type="checkbox"/>
Fecha del Accidente	Día	Mes	Año	Hora (de 0 a 23 h) del Accidente		Tiempo laborado previo al AT			
Causó la Muerte del Trabajador	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Estaba realizando su labor habitual			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
En caso de marcar "NO" informar cual labor no habitual desarrollaba									
Fecha de la Muerte	Día	Mes	Año	Hora (de 0 a 23 h)					
Código de labor no habitual	Jornada en que sucede el AT			Normal <input type="checkbox"/>	Extra <input type="checkbox"/>				
Tipo de Accidente	Violencia <input type="checkbox"/>	Tránsito <input type="checkbox"/>	Deportivo <input type="checkbox"/>	Recreativo o Cultural <input type="checkbox"/>		Propios del Trabajo <input type="checkbox"/>			
Lugar donde ocurrieron los hechos			Dentro de la empresa <input type="checkbox"/>			Fuera de la empresa <input type="checkbox"/>			
Departamento	Municipio		Zona	Urbana <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>				

SITIO DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

1. Almacenes o depósitos <input type="checkbox"/>	5. Escaleras <input type="checkbox"/>
2. Áreas de producción <input type="checkbox"/>	6. Parquederos o áreas de circulación vehicular <input type="checkbox"/>
3. Áreas recreativas o deportivas <input type="checkbox"/>	7. Oficinas <input type="checkbox"/>

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOMECAÁNICO

4. Corredores o pasillos <input type="checkbox"/>	8. Otras áreas comunes <input type="checkbox"/>
---	---

9. Otros? Especificar <input type="checkbox"/>	
--	--

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

Cabeza		Columna Cervical		Columna Dorsal		Columna Lumbar		Hombro Der		Hombro Izq	
Codo Der		Codo Izq		Antebrazo Der		Antebrazo Izq		Muñeca Der		Muñeca Izq	
Mano Der		Mano Izq		Dedos Mano Der		Dedos Mano Izq		Cadera Der		Cadera Izq	
Muslo Der		Muslo Izq		Rodilla Der		Rodilla Izq		Pantorrilla Der		Pantorrilla Izq	
Tobillo Der		Tobillo Izq		Pie Der		Pie Izq		Dedos Pie Der		Dedos Pie Izq	

TIPO DE LESIÓN BIOMECAÁNICA

Luxación / subluxación	<input type="checkbox"/>	Esguince / torcedura	<input type="checkbox"/>	Espasmo muscular	<input type="checkbox"/>	Fractura abierta	<input type="checkbox"/>	Fractura cerrada	<input type="checkbox"/>
Hernia discal	<input type="checkbox"/>	Pinzamiento	<input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?					

AGENTES BIOMECAÁNICOS DEL INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

POSTURAS FORZADAS O INADECUADAS

Cuello en flexión, extensión o rotación sostenida	<input type="checkbox"/>	Flexión o torsión del tronco > 45	<input type="checkbox"/>	Brazos elevados por encima del nivel del hombro	<input type="checkbox"/>	Postura de rodillas o en cuclillas prolongada	<input type="checkbox"/>
Postura de pie estática sin desplazamiento	<input type="checkbox"/>	Trabajo sentado sin soporte lumbar	<input type="checkbox"/>	Postura inclinada para alcanzar objetos	<input type="checkbox"/>	Posturas asimétricas (peso sobre una pierna)	<input type="checkbox"/>
Alcances superiores a 50 cm desde el tronco	<input type="checkbox"/>	Posición mantenida con los brazos extendidos	<input type="checkbox"/>	Rotación súbita	<input type="checkbox"/>	Rotación mantenida	<input type="checkbox"/>
Rotación de la rodilla	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Flexo extensión continua de hombro	<input type="checkbox"/>	Flexo extensión continua de muñeca o codo	<input type="checkbox"/>	Flexo extensión continua de cuello	<input type="checkbox"/>	Apertura y cierre constante de mano (agarre, pinza)	<input type="checkbox"/>
Flexo extensión continua de tronco	<input type="checkbox"/>	Movimientos de precisión fina o corte manual repetido	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Tareas que implican más de 20 repeticiones/minuto	<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Levantamiento desde el suelo sin flexionar rodillas	<input type="checkbox"/>	Carga o descarga de objetos > 3 Kg	<input type="checkbox"/>	Levantamiento por encima del nivel de los hombros	<input type="checkbox"/>	Transporte manual de objetos a distancia menor de 10 metros	<input type="checkbox"/>
Transporte manual de objetos a distancia mayor de 10 metros	<input type="checkbox"/>	Empuje o arrastre de carros pesados	<input type="checkbox"/>	Manipulación de objetos sin asas o con agarre difícil	<input type="checkbox"/>	Carga asimétrica o mal distribuida	<input type="checkbox"/>
Manipulación en espacios reducidos	<input type="checkbox"/>	Levantamiento en pareja sin coordinación	<input type="checkbox"/>	Carga combinada (peso + giro + flexión)	<input type="checkbox"/>	Manipulación de carga menor a 25 Kg / 12.5 Kg	<input type="checkbox"/>
Manipulación de carga mayor a 25 Kg / 12.5 Kg	<input type="checkbox"/>	No utiliza equipos y máquinas asignados para manipular cargas	<input type="checkbox"/>	Uso incorrecto de equipos asignados para manipular cargas	<input type="checkbox"/>	Ausencia de equipos para manipular cargas	<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?	Halar la carga en un recorrido mas y menos de 10 metros, dimensión de la carga, volumen de la carga, forma de la carga						

ESFUERZO FÍSICO O SOBRESFUERZO

Aplicación de fuerza excesiva para empujar, halar o sostener	<input type="checkbox"/>	Uso de herramientas que requieren presión constante	<input type="checkbox"/>	Manipulación de objetos duros o rígidos con fuerza manual	<input type="checkbox"/>	Trabajo con resistencia o fricción elevada	<input type="checkbox"/>
Sostener peso con los brazos extendidos	<input type="checkbox"/>	Empuje de objetos sin ruedas o con ruedas defectuosas	<input type="checkbox"/>	Actividades que implican contracción muscular máxima repetida	<input type="checkbox"/>	Elevación de objetos por encima de la altura de los hombros	<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							

CARGA ESTÁTICA O MANTENIDA

Permanecer de pie sin apoyo >2 h seguidas	<input type="checkbox"/>	Sostener herramientas pesadas o piezas fijas	<input type="checkbox"/>	Permanecer sentado con tronco rígido	<input type="checkbox"/>	Mantener contracciones musculares sin relajación	<input type="checkbox"/>
Sujetar objetos en el aire (por ejemplo, piezas en taller)	<input type="checkbox"/>	Inmovilidad prolongada (sin microdescansos)	<input type="checkbox"/>	Mantener presión constante sobre un punto del cuerpo	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							

USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS VIBRÁTILES

Taladros, martillos neumáticos, esmeriles	<input type="checkbox"/>	Sierras eléctricas, lijadoras, motosierras	<input type="checkbox"/>	Plataformas o vehículos con vibración constante	<input type="checkbox"/>	Herramientas con mangos sin recubrimiento amortiguador	<input type="checkbox"/>
Equipos con mantenimiento deficiente que incrementan la vibración	<input type="checkbox"/>	Exposición combinada a frío y vibración	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							

DISEÑO ERGONÓMICO DEL PUESTO DE TRABAJO

Altura incorrecta de mesa o superficie de trabajo	<input type="checkbox"/>	Silla sin soporte lumbar o con altura no regulable	<input type="checkbox"/>	Falta de espacio para mover piernas o brazos	<input type="checkbox"/>	Monitores a nivel visual inadecuado	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOMECÁNICO

Herramientas grandes o pesadas para la mano del usuario	<input type="checkbox"/>	Superficies de trabajo con bordes filosos o duros	<input type="checkbox"/>	Falta de apoyo para brazos o pies	<input type="checkbox"/>	Diseño que obliga a giros o desplazamientos incómodos	<input type="checkbox"/>
Puesto fijo sin posibilidad de ajuste individual	<input type="checkbox"/>	Ausencia de equipo	<input type="checkbox"/>				
Otro ¿Cuál?							
CONDICIONES AMBIENTALES ASOCIADAS							
Temperatura baja que reduce elasticidad muscular	<input type="checkbox"/>	Calor excesivo que acelera fatiga	<input type="checkbox"/>	Iluminación deficiente que genere disconfort visual	<input type="checkbox"/>	Espacios reducidos o mal ventilados	<input type="checkbox"/>
Piso irregular o resbaladizo	<input type="checkbox"/>	Superficies duras sin amortiguación para los pies	<input type="checkbox"/>	Vibración transmitida por el suelo	<input type="checkbox"/>	Ruido o distracción que aumenta tensión muscular	<input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál?							
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO							
Ritmo de producción elevado	<input type="checkbox"/>	Tiempos de ciclo cortos sin pausas	<input type="checkbox"/>	Jornadas prolongadas (>9 h)	<input type="checkbox"/>	Falta de rotación de tareas	<input type="checkbox"/>
No implementación de pausas activas	<input type="checkbox"/>	Turnos nocturnos sin recuperación adecuada	<input type="checkbox"/>	Supervisión deficiente o presión por metas	<input type="checkbox"/>	Carga mental alta combinada con esfuerzo físico	<input type="checkbox"/>
Falta de cultura de reporte temprano de síntomas							
Otro ¿Cuál?							
FACTORES INDIVIDUALES							
Inadecuada condición física	<input type="checkbox"/>	Aptitud física	<input type="checkbox"/>	Índice de masa corporal (IMC) >25	<input type="checkbox"/>	Antecedentes de desorden musculoesquelético (DME) previos	<input type="checkbox"/>
Factores genéticos o morfológicos (hiperlordosis, escoliosis, otros)	<input type="checkbox"/>	Consumo de alcohol, tabaco o medicación y otras sustancias	<input type="checkbox"/>	Falta de entrenamiento o capacitación en ergonomía	<input type="checkbox"/>	Desconocimiento de técnicas de levantamiento	<input type="checkbox"/>
Antecedente de accidente de trabajo por riesgo biomecánico	<input type="checkbox"/>	Ausencia de pausas activas		Hidratación inadecuada o ausente		Alimentación inadecuada o ausente	
Higiene del sueño							
Otro ¿Cuál?							

MECANISMOS BIOMECÁNICOS O FORMA DEL INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

Compresión y cizallamiento de discos intervertebrales	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga muscular localizada por contracción sostenida	<input type="checkbox"/>	Desalineación articular repetida	<input type="checkbox"/>	Pérdida del equilibrio postural por desplazamiento del centro de gravedad	<input type="checkbox"/>
Fallo súbito por fatiga estructural (distensión ligamentaria o muscular)	<input type="checkbox"/>	Acumulación de microtraumas en tendones y vainas sinoviales	<input type="checkbox"/>	Fatiga muscular acumulativa	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga de estructuras osteomusculares por falta de recuperación	<input type="checkbox"/>
Pérdida de control motor fino por agotamiento neuromuscular	<input type="checkbox"/>	Disminución de la coordinación por fatiga repetitiva	<input type="checkbox"/>	Generación de torsión en la columna lumbar	<input type="checkbox"/>	Incremento de la presión intradiscal	<input type="checkbox"/>
Ruptura de equilibrio muscular entre agonistas y antagonistas	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga en articulaciones lumbares y escapulares	<input type="checkbox"/>	Fatiga aguda por sobreesfuerzo en la cadena posterior	<input type="checkbox"/>	Exceso de tensión muscular con desgarro parcial	<input type="checkbox"/>
Pérdida de estabilidad por transferencia de cargas	<input type="checkbox"/>	Disminución de perfusión muscular y acumulación de ácido láctico	<input type="checkbox"/>	Rotura de fibras musculares o tendinosas	<input type="checkbox"/>	Compensaciones posturales que generan lesiones en cadenas musculares	<input type="checkbox"/>
Isquemia muscular localizada por compresión vascular	<input type="checkbox"/>	Fatiga tónica y pérdida de capacidad de sostén	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga en músculos estabilizadores profundos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Colapso funcional por agotamiento muscular	<input type="checkbox"/>	Transmisión de energía vibratoria al sistema musculoesquelético	<input type="checkbox"/>	Vasoconstricción y alteraciones nerviosas periféricas	<input type="checkbox"/>	Microrroturas en tejidos por resonancia mecánica	<input type="checkbox"/>
Alteración de la propiocepción y control motor	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga de estructuras articulares por vibración prolongada	<input type="checkbox"/>	Desplazamiento del centro de masa corporal fuera de eje	<input type="checkbox"/>	Incremento de momentos de fuerza articulares	<input type="checkbox"/>
Compresión de nervios periféricos		Desbalance biomecánico entre segmentos corporales	<input type="checkbox"/>	Sobrecarga repetida en grupos musculares estabilizadores	<input type="checkbox"/>	Alteración de la tensión muscular por vasoconstricción térmica	<input type="checkbox"/>
Incremento de la fatiga muscular por calor o mala oxigenación	<input type="checkbox"/>	Pérdida de equilibrio o resbalón con sobreesfuerzo súbito	<input type="checkbox"/>	Variación de la rigidez muscular por condiciones térmicas	<input type="checkbox"/>	Mayor esfuerzo compensatorio para mantener estabilidad	<input type="checkbox"/>
Fatiga crónica por déficit de recuperación fisiológica	<input type="checkbox"/>	Descoordinación muscular progresiva	<input type="checkbox"/>	Pérdida del control motor fino	<input type="checkbox"/>	Alteración del control postural	<input type="checkbox"/>
Incremento de riesgo de fallo súbito durante la tarea	<input type="checkbox"/>	Sincronización deficiente entre esfuerzo físico y ritmo respiratorio	<input type="checkbox"/>	Disminución de la capacidad de recuperación tisular	<input type="checkbox"/>	Desbalance muscular predisponente a lesión	<input type="checkbox"/>
Menor tolerancia a cargas físicas repetitivas	<input type="checkbox"/>	Incremento del momento de fuerza articular	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

DATOS DE LA ENTREVISTA AL TRABAJADOR Y A LOS TESTIGOS (Iniciar con el involucrado)

No.	Nombres y Apellidos Completos de los Testigo	Tipo Doc	Documento No.	Cargo	Labor que desempeña el trabajador en el momento de accidente	¿Presenció el accidente?

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOMECÁNICO

I						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
II						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Relato del Trabajador Accidentado							
Relato del Testigo I							
Relato del Testigo II							
Persona que da la orden de realizar la labor							
Entrevista							
FIRMA DEL TESTIGO I				FIRMA DEL TESTIGO II			

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

(Los documentos que sirvan de apoyo para aclarar las causas del accidente, como dibujos, fotos, diagramas, videos, etc., favor anexarlos con el formato)

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOMECÁNICO

		Interferencia de otras actividades o equipos en el área	<input type="checkbox"/>				
		Deficiente control ergonómico de trabajadores y contratistas.	<input type="checkbox"/>				
		Otros	<input type="checkbox"/>				
Materiales		Entorno		Gerencia		Elementos de protección personal	

ANÁLISIS DE CAUSAS

BÁSICAS O MEDIATAS

Relacione las causas básicas o mediatas según la metodología aplicada. (Ver metodología sugerida).

Factores personales. (Están relacionados directamente con la aptitud, actitud de las personas y sus competencias. Como, por ejemplo, capacidad física / fisiológica inadecuada, capacidad mental / psicología inadecuada, tensión física o fisiológica, tensión mental o psicológica, falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación deficiente).

Factores del trabajo. (Todos aquellos aspectos del trabajo o la organización que han podido favorecer el accidente como por ejemplo supervisión y liderazgo deficientes, ingeniería inadecuada, fallas en las especificaciones o requisiciones de compra, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de trabajo, deficiencias en la inspección y/o seguimiento, ausencia de procedimientos seguros de trabajo).

FACTORES DE TRABAJO			FACTORES PERSONALES		
Factor	Si/No	Descripción	Factor	Si/No	Descripción
Supervisión o liderazgo deficientes	<input type="checkbox"/>		Capacidad física / fisiológica inadecuada	<input type="checkbox"/>	
Ingeniería inadecuada	<input type="checkbox"/>		Falta de conocimiento	<input type="checkbox"/>	
Fallas en especificaciones o requisiciones de compra	<input type="checkbox"/>		Tensión física o fisiológica	<input type="checkbox"/>	
Herramientas y equipos inadecuados	<input type="checkbox"/>		Capacidad mental / psicológica inadecuada	<input type="checkbox"/>	
Estándares deficientes de trabajo	<input type="checkbox"/>		Falta de habilidad	<input type="checkbox"/>	
Deficiencias en inspección y/o seguimiento	<input type="checkbox"/>		Motivación deficiente	<input type="checkbox"/>	
Procedimientos seguros de trabajo inexistentes	<input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>				

INMEDIATAS

Relacione las causas inmediatas según la metodología aplicada. (Ver metodología sugerida).

Actos subestándar o inseguros. (Son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Como, por ejemplo, no seguir el procedimiento establecido, operar un equipo sin autorización, realizar bromas en las actividades laborales, errores de conducción, adoptar una posición insegura, uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, omitir, cerrar, bloquear los vehículos, interruptores, válvulas, flujo de corriente eléctrica, vapor, etc.)

Condiciones subestándar o inseguras. (Todos aquellos aspectos del medio que han podido favorecer el accidente. Como son, por ejemplo: ruido excesivo, espacio inadecuado, ventilación, iluminación inadecuada, riesgo de colocación (inadecuadamente asegurados, inapropiadamente apilado), inadecuadamente protegido, condiciones ambientales peligrosas)

CONDICIONES INSEGURAS			ACTOS INSEGUROS		
Condiciones	Si/No	Descripción	Actos	Si/No	Descripción
Herramientas defectuosas o no ergonómicas	<input type="checkbox"/>		Uso incorrecto de métodos o procedimientos	<input type="checkbox"/>	
Diseño inadecuado del puesto de trabajo	<input type="checkbox"/>		Uso inadecuado de herramientas o equipos	<input type="checkbox"/>	
Espacio físico insuficiente o desordenado	<input type="checkbox"/>		No uso del EPP o ayudas mecánicas disponibles	<input type="checkbox"/>	
Iluminación deficiente o deslumbrante	<input type="checkbox"/>		Posición o postura insegura	<input type="checkbox"/>	
Superficie o piso en mal estado	<input type="checkbox"/>		Esfuerzo físico innecesario o excesivo	<input type="checkbox"/>	
Ambiente térmico inadecuado	<input type="checkbox"/>		Falta de atención o distracción	<input type="checkbox"/>	
Ritmo de trabajo excesivo	<input type="checkbox"/>		Violación deliberada de normas de seguridad	<input type="checkbox"/>	
Falta de ayudas mecánicas o resguardos ergonómicos	<input type="checkbox"/>		Realizar tareas sin autorización o entrenamiento	<input type="checkbox"/>	
Mantenimiento deficiente	<input type="checkbox"/>		Actuar bajo condiciones físicas o mentales inadecuadas	<input type="checkbox"/>	
Señalización o aviso de seguridad deficiente	<input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>				

CONCLUSIONES

COMPROMISO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Medidas de intervención	Correctiva (C) / Preventiva (P)	Fuente (F) Medio (M) Trabajador (T)	Responsable	Fecha de implementación	Responsable de verificación	Fecha de verificación	Acción efectivas Si=1 no=2

EQUIPO INVESTIGADOR

No.		NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1.	Jefe inmediato o Supervisor				
2.	Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo				
3.	Representante COPASST				
4.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (Con Licencia en SST)				
5.	Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo				
6.	OTROS				